

Davon werden noch die Enkel hören

Einige Tausend Soldaten aus den Kantonen Zug, Schwyz, Zürich und Bern haben zusammen mit rund 400 Pferden die Härten und Tücken des Bergwinters kennengelernt. Aber auch dessen Schönheiten. Der Ski-WK des verstärkten Geb.-Inf.-Regimentes 29 im Urserental, auf Gotthard-Hospiz, im Bedrettot und im Tavetsch fand bei Verhältnissen statt, die wahrhaft realistische Übungen zuließen. Sonnentage, dann ein tagelanges stürmisches Schneetreiben, wie man es in den Alpen selten erlebt, höchste Lawinen- und Schneebrettgefahr... Gab das Nachschub-, Sicherungs- und Dislokationsprobleme! Herbert Maeder hat als «Schlachtenbummler» mit der dritten Kompanie des Geb. Füs. Bat. 72 zuhinterst im Bedrettot biwakiert. Er berichtet darüber:

Abenteuer Schneebiwak

Höhepunkt jedes Ski-WK's sind die Schneebiwaks. Wo Schnee in genügender Menge vorhanden ist, schaufeln sich die Soldaten gruppenweise ihre Unterkünfte als geräumige Schneehöhlen. Der enge Eingang wird nach Möglichkeit so verwinkelt angelegt, dass kein direkter Zugwind eindringen kann. Aus Skis und Zelteinheiten wird die Lagerstatt gebastelt. Im Schlafsack und mit der richtigen warmen Wäsche ausgerüstet, sind solche Biwaknächte nicht unangenehm. Wenn's draussen bei vielen Minusgraden tobt und stürmt, bleibt die Temperatur in der Schneehöhle wenig über dem Gefrierpunkt. Kerzenbeleuchtung schafft die geschätzte «heimelige» Atmosphäre. Nur gekocht darf in den Schlafhöhlen nicht werden. Der Sauerstoffvorrat will geschont sein; Metatabletten bilden zudem giftige Gase.

Bei klarem Sternenhimmel biwakierte die Kompanie auf der Alpe Cruina zuhinterst im Bedrettot. Die Trainabteilung 1/9 hatte zuvor bis zur Alp einen Schiittenweg vorbereitet, «gerüttelt», wie das in der Fachsprache heisst. Auch für zehn Pferde wurde auf Alpe Cruina eine Schneunterkunft gegraben. In der Form einer Höhle war das natürlich nicht möglich, doch wurde eine so tiefe Grube ausgeschaufelt, in der die Pferde vom Wind geschützt waren.

Abends zwischen acht und zehn Uhr durfte ich mit dem Bataillonskommandanten Major Benno Baumann und dem Kompaniechef Arthur Meister die verschiedenen Schneunterkünfte besichtigen. War man durch die engen Tunnels in die Biwaks gelangt, schlug einem Stubenwärme entgegen. In kleinen Nischen flackerten Kerzen. Da wurde ein Glühwein offeriert, dort ein «Chrüter». In einigen Höhlen aber war schon Nachtruhe eingekehrt.

Als ich später auf meinem Lager mich streckte, fünfzig Zentimeter vom Nasenspitz entfernt die Schaufelabdrücke im Schnee mustern, dachte ich mir: In einer Schneehütte schlafen, sind das nicht Kinderwünsche? In den Sternenhimmel über diesen Bergen schauen und dann mit den Kameraden das Lager teilen. Auf Komfort verzichten. Auch einmal auf die Zähne beißen... Eigentlich ein schönes Leben! Ein Abenteuer. Für manchen ein grosses Abenteuer, von dem noch die Enkel hören werden.

Das «Eigenheim» des Mitrailleuzugs.

Weg vom kalten Wind, bietet die Schneehöhlenunterkunft Stubenatmosphäre.

Eine tiefe Grube im Schnee dient als Pferdeunterstand. Solange die Sterne glänzen, sind die Tiere unter ihren Decken warm. Doch im Morgengrauen dreht ein Sturmwind auf und wirbelt Schnee ins Pferdebiwak.

◀ Ein Weg für Pferdeschlitten nach der Alpe Cruina wird geöffnet. Nachdem der Zugführer auf Ski den Weg markiert hat, schaufelt eine Gruppe von Soldaten eine Spur.

Bild unten: Die Pferde, die über die ausgeschaufelte Spur geführt werden, sinken tief ein. Sie stampfen nun den Weg: «Rütteln» nennt man dies in der Trainsprache. Bei einem zweiten oder dritten Durchgang schleifen die Pferde einen Baumstamm hinter sich her.

◀ Der Weg ist fertig. Nachschub kann nun auf Schlitten zur Alpe Cruina gebracht werden.

